

Planejamento para a Coexistência Humano-Fauna São Francisco Xavier

Oficina realizada
nos dias 27, 28 e 29 de novembro de 2024
em São Francisco Xavier, São José dos Campos

RELATÓRIO

Oficina de Planejamento para a Coexistência Humano-Fauna na Área de Proteção Ambiental São Francisco Xavier

Autor: Silvio Marchini

Resumo

- A oficina de planejamento para a coexistência entre gente e fauna silvestre na Área de Proteção Ambiental São Francisco Xavier (APA-SFX) foi uma atividade do projeto 'Transdisciplinaridade para a coexistência humano-fauna em paisagens compartilhada e poupada' – ou Biota-Coexiste – que é financiado pela FAPESP por meio do Programa Biota: Transformação, processo 2023/11823-0, e coordenado pela Professora Katia Maria Paschoaletto Micchi de Barros Ferraz do Laboratório de Ecologia, Manejo e Conservação de Fauna Silvestre (LEMaC), Departamento de Ciências Florestais da ESALQ/USP.
- Seu objetivo foi avaliar a situação das interações humano-fauna e produzir de forma participativa uma Teoria da Mudança para melhorar tal situação, visando benefícios tanto para a fauna quanto para as pessoas no território da APA-SFX.
- A oficina aconteceu na sede da APA-SFX, em São Francisco Xavier, município de São José dos Campos, de 27 a 29 de novembro de 2024.
- Contou com 24 participantes, representantes dos setores governamental, não-governamental, e comunidade local.
- Foram gerados os seguintes produtos: i.) Diagrama de Interações Humano-Fauna, ii) Mapa de Atores, iii) Mapa do Sistema Socioecológico, iv) Teoria da Mudança (ToC), e v) Plano de Implementação da ToC.

Índice

Projeto Biota Coexiste	4
A abordagem: planejamento para a coexistência	5
I. Coexistência como objetivo	5
II. Pensamento sistêmico como método	6
III. Mudança verificável como ênfase	6
Oficina de Planejamento para a Coexistência entre Humanos e Fauna Silvestre na APA SFX	8
Participantes	9
Programação	11
Parte I. Onde estamos e para onde queremos ir: escopo e objetivos	12
Escopo temporal e espacial	12
Interações humano-fauna	14
Diagrama de interação humano-fauna	15
Parte II. Por que estamos onde estamos: determinantes situacionais	16
Parte III. Como chegar: A Teoria da Mudança	16
Mapa do sistema socioecológico e Teoria da Mudança	17
Ações	22
Parte IV. Encaminhamentos: próximos passos	26
Referencias	28

Projeto Biota Coexiste

A oficina de planejamento para a coexistência com a fauna silvestre na Área de Proteção Ambiental São Francisco Xavier (APA-SFX) foi a primeira de uma série de oficinas previstas pelo projeto “Transdisciplinaridade para a

Coexistência Humano-Fauna em Paisagens Compartilhada e Poupada”, ou, como tem sido chamado de forma mais abreviada, Projeto Biota Coexiste.

O Biota Coexiste visa dar continuidade ao Projeto Vizinhos Silvestres, ampliando suas paisagens de estudo, atores e instituições envolvidas. Vizinhos Silvestres é um projeto de colaboração transdisciplinar, fundamentado na coprodução de conhecimento e aprendizagem mútua, que busca transformar o conhecimento coproduzido em um conhecimento acessível, útil e acionável, com vistas a promover mudanças e subsidiar processos de tomada de decisão. O projeto integra alunos, pesquisadores e gestores públicos na construção coletiva e participativa de um mecanismo de gestão da coexistência humano-fauna. Mais especificamente, o projeto tem como objetivos:

- 1) Promover uma transição sustentável por meio de ações que visam mudanças nas relações entre pessoas e fauna silvestre;
- 2) Aprofundar o conhecimento científico no campo da coexistência humano-fauna;
- 3) Desenvolver um modelo de pesquisa e colaboração transdisciplinar baseado em coprodução de conhecimento, coplanejamento e coimplementação;
- 4) Contribuir com as políticas públicas e governança ambiental.

Um passo fundamental para atingir esses objetivos é o **Planejamento para a Coexistência**, descrito abaixo.

A abordagem

Planejamento para a Coexistência

O planejamento para a coexistência humano-fauna, ou Plan4Coex, é uma metodologia proposta por Marchini e colaboradores (Marchini et al 2019, Marchini et al 2021, Marchini et al. 2023) definida como o processo de tomada de decisões informadas sobre a gestão das interações humano-fauna. Como qualquer outro planejamento estratégico, ele segue os componentes da gestão adaptativa, ou seja, diagnosticar a situação, estabelecer metas, formular a estratégia, implementá-la e avaliar os resultados.

O que o distingue da abordagem convencional de Planejamento da Conservação é a amplitude de seu propósito e a base para a tomada de decisões. Enquanto o planejamento da conservação tem como foco a biodiversidade e considera as ameaças como problemas técnicos, plan4coex foca nas interações e considera os problemas como primariamente relacionais. Além disso, o planejamento da conservação visa buscar soluções para ‘resolver’ o problema e assim permitir a continuidade do sistema vigente, enquanto plan4coex identifica múltiplas soluções, todas parciais e imperfeitas, que guiam a constante adaptação do sistema visando o benefício tanto para a fauna quanto para as pessoas.

Os três pilares do processo são:

I. Coexistência como objetivo

Busca melhorar as interações com a fauna silvestre, seja ela ameaçada ou abundante, nativa ou exótica, para o benefício da fauna e das pessoas envolvidas. Portanto, isso inclui a conservação (devemos primeiro salvar as espécies ameaçadas de extinção para coexistir com elas), mas vai além disso. O **Diagrama de Interação Humano-Fauna** (Figura 1) é o modelo conceitual que integra a situação das pessoas e da fauna em todo o seu espectro de interações.

Figura 1. Diagrama de interação humano-fauna. O impacto da interação na fauna e nas pessoas diretamente envolvidas na interação define os quatro arquétipos de interações humano-fauna: conflito humano-fauna, sobreexploração da fauna, fauna problemática e convivência humano-fauna. As setas amarelas indicam a direção da mudança em direção à coexistência, onde os impactos negativos mútuos não são grandes o suficiente para impedir que as pessoas e a fauna possam existir juntas de maneira sustentável.

II. Pensamento sistêmico como abordagem

As interações de interesse entre humanos e fauna silvestre estão imersas em sistemas socioecológicos complexos, ou seja, não lineares, dinâmicos, com ciclos de *feedback*, propriedades emergentes e, portanto, não preditivos. Em vez de modelar soluções, a abordagem de sistemas informa maneiras de gerenciar o sistema de forma adaptativa. Em vez de considerar a coexistência como uma métrica a ser alcançada, a coexistência é entendida como um "estado do sistema" desejável.

III. Ênfase na Mudança Verificável

Projetos e programas devem ter clareza sobre onde querem chegar e como chegar lá: devem ter uma Teoria da Mudança, para conectar logicamente as ações de gestão com

Oficina de **Planejamento para a Coexistência entre Humanos e Fauna Silvestre na APA-SFX**

A oficina de planejamento para a coexistência com a fauna silvestre foi realizada na sede da APA-SFX, em São Francisco Xavier, município de São José dos Campos, de 27 a 29 de novembro de 2024. Contou com 24 participantes, representantes dos setores governamental, não governamental, e comunidade local. Foi facilitada por Silvio Marchini e pela doutoranda, Maria Augusta Guimarães. O workshop consistiu em 4 partes:

I. Onde estamos e para onde queremos ir: escopo e objetivos

II. Por que estamos onde estamos: determinantes situacionais

III. Como chegar lá: Teoria da mudança

IV. Encaminhamentos: próximos passos

Participantes

Participante	Instituição/Vínculo
Allan Reis Troni	Univap - Universidade do Vale do Paraíba/ Medicina Veterinária e Planejamento Urbano e Regional (PLUR)
Ana Carla Medeiros Morato de Aquino	Projeto Biota Coexiste
Ana Carolina de Paula Morais	Secretaria de Urbanismos e Sustentabilidade - Prefeitura de São José dos Campos
Antonio Graciadei	Ciclo agroflorestal
Carina Grassetto	APAX (Associação de apicultores)
Cleuton Lima Miranda	UFV - Universidade Federal de Viçosa
Daniela D. P. O. Bueno	Departamento de Fauna (DeFau) /Coordenadoria de Fauna (CFS)/ Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística de São Paulo (SEMIL)
Donizetti Miranda Rosa	Sítio Silo da Coruja
Fernanda C. de Barros	
Gabriela R. França	SAVE Brasil
José Caio Quadrado Alves	Projeto Biota Coexiste
Katia M.P.M.B. Ferraz	Projeto Biota Coexiste
Laila Cristina da Cunha Freitas Santana	Ecomuseu de São José dos Campos
Loisa Fabrícia Prates Alvarez	Projeto Biota Coexiste
Lucas Lafratta Calandrelli	Engenheiro agrônomo autônomo
Luis Henrique Machado	Ecomuseu de São José dos Campos
Manoel Cardoso	INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
Marcelo V. Fonseca	Restauração Florestal e Ecoturismo (Autônomo??)
Maria Augusta Guimarães	Projeto Biota Coexiste
Mariana Rabelo	Projeto Biota Coexiste
Marimar Chimenes Gil	Canto dos Araçás
Milton Roberto Diniz	Morador de São Francisco Xavier
Oswaldo de Oliveira Coelho	GAEMA - Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente

Paula Cabral	Secretaria de Urbanismos e Sustentabilidade - Prefeitura de São José dos Campos
Raquel Henrique	Pesquisadora (geógrafa)
Renato Lorza	APA-SFX - Área de Proteção Ambiental - Fundação Florestal
Ricardo Ferraz	ESCAS / IPÊ - Instituto de Pesquisas Ecológicas
Ricardo Silveira Corneralli	APAX (Associação de apicultores)
Silvio Marchini	Plan4Coex Cursos & Oficinas (facilitador)
Thalita Mazupe	Associação Regenera YamE
Vitor Suzuki de Carvalho	CFS - Coordenadoria de Fauna /SEMIL Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística de São Paulo

Programação

27/novembro/2024 quarta-feira	
14:00 - 14:30	Boas vindas, contextualização e delimitação do escopo do projeto, apresentações pessoais
14:30- 15:00	Introdução ao processo da oficina
15:00 – 15:30	Escopo e objetivos: Diagrama de Interação Humano-Fauna
15:30 – 15:45	Intervalo
15:45 – 17:30	Escopo e objetivos: Diagrama de Interação Humano-Fauna; ameaças

28/novembro quinta-feira	
08:30 – 10:30	Análise de atores
10:30 – 10:45	Intervalo
10:45 – 12:30	Entendendo o problema: mapeamento do sistema socioecológico
12:30 – 13:30	Almoço
13:30 – 15:00	Mapeamento do sistema socioecológico
15:30 – 15:45	Intervalo
15:45 – 17:30	Teoria da Mudança: ligando ações aos determinantes das interações

29/novembro sexta-feira	
08:30 – 10:30	Teoria da Mudança
10:30 – 10:45	Intervalo
10:45 – 12:30	Plano de ação para a implementação da teoria da mudança
12:30 – 13:30	Almoço
13:30 – 15:00	Plano de ação para a implementação da teoria da mudança
15:00 – 16:00	Encaminhamentos e encerramento

Parte I

Onde estamos e para onde queremos ir: escopo e objetivos

Na primeira parte do workshop, os participantes definiram o escopo espacial e temporal do plano. Em seguida, usando o diagrama de interação humano-fauna como estrutura, os participantes classificaram as interações de interesse de acordo com seu impacto na fauna e nas pessoas diretamente envolvidas na interação (Figura 2). As páginas a seguir ilustram os resultados.

Escopo temporal e espacial

O planejamento considerou que as mudanças esperadas devem acontecer dentro de 5 anos, no território da Área de Proteção Ambiental de São Francisco Xavier (APA-SFX), que está localizada no extremo norte do município de São José dos Campos, Estado de São Paulo, adjacente à divisa com o Estado de Minas Gerais (mapa abaixo).

Café Mundial: interações humano-fauna e seus impactos sobre as pessoas e a fauna

Interações humano-fauna

Os participantes listaram as interações entre humanos e fauna de relevância social e, em seguida, classificaram as interações em termos de seus impactos – negativos ou positivos, com magnitude de 1 a 3 – sobre as pessoas e a fauna. Foi utilizado o método do *café mundial*: em cada mesa, um(a) relator(a) fixo(a) fazia anotações em uma folha grande de papel, enquanto todos os outros participantes trocavam de mesa periodicamente, garantindo assim a troca de ideias. Foram listadas e classificadas 17 interações:

- | | |
|---|---|
| ✓ Extração de palmito | ✓ Predação por saruê (SJC) |
| ✓ Uso de defensivos (produtor) | ✓ Colisão aves-vidro |
| ✓ Caça (caçador) | ✓ Caça (SFX) |
| ✓ Manejo inadequado de abelhas nativas (captura, tráfico) | ✓ Uso de defensivos (comunidade, trabalhadores, vizinhos) |
| ✓ Meliponicultura | ✓ Predação animais domésticos |
| ✓ Observação de fauna silvestre | ✓ Transmissão de doenças |
| ✓ Predação por saruê (SFX) | ✓ Alimentação da fauna |
| ✓ Manejo inadequado de abelhas
<i>Apis</i> | ✓ Colisão com veículos |
| ✓ Interações com a fauna (Javali) | ✓ Danos à propriedade (Javali) |

As interações foram posicionadas no diagrama de interação humano-fauna de acordo com seus impactos relativos sobre a fauna e sobre as pessoas (Figura 2). O objetivo do plano é "mover" as interações da metade esquerda do diagrama para a direita e as interações da metade inferior para cima, em direção à coexistência (uma linha onde os impactos negativos mútuos não são tão fortes a ponto de impedir que as duas partes continuem a existir juntas de forma sustentável).

Figura 2. Situação das interações humano-fauna na APA-SFX. Os eixos horizontal e vertical informam o impacto relativo de cada interação sobre a fauna e sobre as pessoas, respectivamente. As interações em roxo escuro foram priorizadas e, assim, selecionadas para a análise dos determinantes e Teoria da Mudança.

Parte II

Por que estamos onde estamos: os determinantes situacionais

Tendo definido o "o quê", "quem" e "onde" das interações entre humanos e fauna silvestre, a próxima pergunta é "por que" elas ocorrem? Os participantes selecionaram oito interações prioritárias para a mudança (Figura 2), levando em conta a importância de seus impactos sobre pessoas e fauna, assim como a viabilidade da mudança [Posteriormente, a interação 'alimentação da fauna' foi dividida em 'alimentação intencional' e 'alimentação não-intencional' (Figura 3)].

Uma premissa central neste ponto é que as interações estão embutidas em sistemas complexos. Ao contrário dos sistemas simples (lineares, todas as relações causais conhecidas) e complicados (lineares, relações causais múltiplas, algumas desconhecidas), os sistemas complexos não são preditivos. Eles são adaptativos e com propriedades emergentes, portanto, seu comportamento só pode ser conhecido à medida que são testados, daí a importância de monitorar os efeitos. Portanto, o objetivo não deve ser a 'busca de uma solução', mas a 'gestão adaptativa do sistema'.

Parte III

Como chegar lá: Teoria da Mudança

Uma vez que o mapa do sistema é produzido, a questão é "como" causar as mudanças desejadas. Na próxima página, segue a representação gráfica do sistema socioecológico no qual as interações humano-fauna estão inseridas e a teoria da mudança para melhorá-las em benefício da fauna e das pessoas. Nas 4 páginas seguintes, as partes da figura são mostradas de forma ampliada para facilitar a leitura.

Teoria da Mudança para diminuir colisão com veículos e colisão de aves com vidros

Teoria da Mudança para diminuir alimentação não intencional e transmissão de doenças

Teoria da Mudança para diminuir a caça de animais silvestres e o manejo inadequado de abelhas nativas

Teoria da Mudança para diminuir interações negativas entre javalis e fauna silvestre e os danos às propriedades causados por javalis

Ações

Produtos, articuladores, colaboradores

	INTERAÇÃO	AÇÃO	PRODUTO	ARTICULADOR	COLABORADORES
1	Interações negativas JAVALI com fauna silvestre	Reativar a Câmara Técnica de Controle da Javali da APA SFX	Câmara reativada	Renato	
2	Colisão com veículos	Fazer campanha de comunicação junto ao trade turístico e à comunidade	Campanha impactante criada e implementada (cartilha, banner)	Aline, Paula Souza, Renato, Mariana	
3	Colisão com veículos	Capacitar profissionais do trade turístico	Encontros/rodas de conversa com profissionais de turismo/proprietários Airbnb	Paula Souza, Renato, Mariana	
4	Colisão com veículos	Recomendar/demandar instalação de redutores de velocidade	Ofício do Projeto Biota, acompanhado de relatório	Katia, Mariana	UNIVAP
5	Colisão com veículos	Mapear de locais críticos de colisão	Relatório com mapa	Allan	Vitor, Equipe Biota Coexiste
6	Colisão com veículos	Fazer parcerias para a instalação das passagens	Parceria estabelecida	Renato, SAVE Brasil	
7	Colisão com veículos	Estimular estudos de ecologia de rodovias	Encontro com pesquisadores	Allan	Renato
8	Colisão com vidro (aves)	Articular com Conselho de Arquitetura	Encaminhamento protocolo de intenção/ofício/convite	Katia, Mariana, Allan	Equipe Biota Coexiste, SEMIL, UNIVAP, Prefeitura, APA SFX

INTERAÇÃO	AÇÃO	PRODUTO	ARTICULADOR	COLABORADORES
9	Colisão com vidro (aves)	Incluir temática em eventos (ex. Festival Avoando)	Constar na programação do próximo Avoando e/ou outros eventos	Paula Souza Paula Cabral, SAVE Brasil
10	Colisão com vidro (aves)	Disseminar conceito de Arquitetura Amigável à Fauna (Conselho UNIVAP)	Atividade na UNIVAP	Allan Equipe Biota Coexiste
11	Colisão com vidro (aves)	Comunicar temática em mídias sociais	Postagens	EcoMuseu, Paula Cabral
12	Colisão com vidro (aves)	Fazer campanhas em escolas	Campanha	Gabriela, SAVE Brasil Carina APAX
13	Colisão com vidro (aves)	Fazer parcerias com imobiliárias, condomínios, ACONVAP	Parceria/colaboração estabelecida	Paula Cabral Renato, Ricardo APAX
14	Colisão com vidro (aves)	Avaliar o estado da arte do tema colisão	Relatório	Vitor Paula Cabral, Mariana
15	Colisão com vidro (aves)	Produzir/distribuir material informativo diversos públicos (apoio PREA)	Material	Laila Mariana
16	Alimentação intencional da fauna	Fazer campanha de comunicação/marketing social: informação sobre impactos + sensibilização (sentimento) + alternativas	Campanha	Allan UNIVAP
17	Alimentação intencional da fauna	Entender as motivações	Relatório	Maria Augusta Mariana, Carina

	INTERAÇÃO	AÇÃO	PRODUTO	ARTICULADOR	COLABORADORES
18	Alimentação intencional da fauna	Realizar ações educativas em escolas (ex. via PIBIC)	Ações educativas	Gabriela, SAVE Brasil	Laila, Allan, Prefeitura
19	Alimentação não intencional da fauna	Campanha de informação/sensibilização, foco em restaurantes, condomínios	Visita porta-a-porta aos estabelecimentos para conversa; material produzido;	Paula Cabral, Mariana	Prefeitura, Projeto Biota
20	Alimentação não intencional da fauna	Aumentar efetividade do uso da lixeira	Reunião com os responsáveis pelo projeto para avaliar as demandas de melhoria	Renato, Paula Cabral	Thalita
21	Alimentação não intencional da fauna	Informar/sensibilizar sobre gestão de resíduos (ex. oficinas de compostagem)	Plano de sensibilização	Renato	Prefeitura
22	Transmissão de doenças	Informar/sensibilizar sobre riscos à saúde	Compilação e disponibilização do material	Paula Cabral e Ana	Fernanda
23	Transmissão de doenças	Vacinar animais domésticos	Campanhas de vacinação	Allan (Univap)	Ricardo (APAX), Amigos dos Bichos
24	Transmissão de doenças	Vacinar humanos contra febre amarela	Divulgação no trade do turismo	Paula Souza, Paula Cabral	Daniela
25	Transmissão de doenças	Aumentar notificações de morcegos e zoonoses pela Saúde Pública	Campanhas educativas	Allan	Ricardo (APAX), Amigos dos Bichos
26	Transmissão de doenças	Fazer mapeamento epidemiológico (ex. envolvendo CETRAS, UNIVAP, CCZ)	Relatório	Vitor	Paula Cabral e Ricardo (APAX)

INTERAÇÃO	AÇÃO	PRODUTO	ARTICULADOR	COLABORADORES
27 Caça (SFX)	Melhorar a inteligência das ações de fiscalização (ex. câmeras, criar banco de dados); fiscalização comunitária, boletins de ocorrência	Relatório	Daniela	Renato
28 Caça (SFX)	Fazer campanha de marketing social (incentivos, alternativas)	Campanha voltada ao público consumidor de produtos de carne de caça	Allan (Univap)	Detur, Renato (APA-SFX), Coordenadoria de Fauna, Prefeitura
29 Caça (SFX)	Informar sobre riscos	Material informativo	Paula Cabral, Mariana	Prefeitura, Projeto Biota
30 Caça (SFX)	Examinar possíveis zoonoses por meio de pesquisa	Relatório	Allan	Ricardo (APAX)
31 Manejo inadequado de abelhas nativas (captura, tráfico, etc.)	Disseminar mais informação sobre abelhas, criação (espaços formais e não formais)	Material informativo, Abelhando	Carina	APAX, Renato, Mariana, Daniela, Ecomuseu
32 Manejo inadequado de abelhas nativas (captura, tráfico, etc.)	Implantar a parceria da APA SFX com APAX	Parceria implementada	Renato	APAX
33 Manejo inadequado de abelhas nativas (captura, tráfico, etc.)	Incentivar iniciativas de melhora da relação com abelhas (ex. EcoMuseu)	Evento para apresentação da iniciativa	Laila	Prefeitura, APAX

Parte IV

Encaminhamentos: próximos passos

Monitoramento & avaliação

Tão importante quanto conseguir causar as mudanças desejadas é verificar e demonstrar até que ponto elas foram alcançadas. Isto é particularmente importante em sistemas complexos, quando a Teoria da Mudança não pretende ser um modelo preditivo, mas sim um guia para informar a tomada de decisões com base nas respostas do sistema às ações. Além disso, a Teoria da Mudança é a ferramenta que permite avaliar:

- **Efetividade** do projeto/programa: grau em que os impactos finais são alcançados, neste caso, garantindo a viabilidade das populações de fauna silvestre e o bem-estar das pessoas que com elas interagem;
- **Eficiência** das ações: relação produto/insumo; quanto mais produtos gerados com menos insumos (dinheiro, tempo, pessoal), mais eficientes serão as ações;
- **Eficácia** das ações: grau em que as ações causam os efeitos específicos esperados.

Após a conclusão das oficinas previstas para os próximos meses, um conjunto unificado de indicadores vai ser selecionado na elaboração de um arcabouço de monitoramento e avaliação de resultados.

Governança

Ao final da oficina, os participantes nomearam um Grupo Gestor do plano de coexistência humano-fauna na APA-SFX. Os membros do grupo gestor são:

Renato Lorza (Coordenador)

Donizetti Miranda Rosa

Maria Augusta Guimarães

Ricardo Ferraz

Paula Cabral

Daniela D.P.O. Bueno

Carina Grassetto

Marcelo V. Fonseca

Allan Reis Troni

Equipe da oficina, da esquerda para a direita: Mariana Rabelo, Loisa Fabrícia Prates Alvarez, Silvio Marchini, Renato Lorza, Katia Ferraz, Ana Carla Medeiros Morato de Aquino, José Caio Quadrado Alves , Maria Augusta Guimarães.

Referências

- Marchini, S., Boulhosa, R., Camargo, J., Camilo, A.R., Concone, H., Feliciani, F., Ferrardo, I., Figueiroa, G., Fragoso, C.E., Morato, R., Porfírio, G., Salomao Jr, J., Sampaio, R., Santos, C.C., Tortato, F.R., Viana, D., Tomas, W.M. 2024. **A systems approach to planning for human-wildlife coexistence: The case of people and jaguars in the Brazilian Pantanal.** Conservation Science & Practice.
- Marchini, S., Ferraz, K. M. P. M. B., Foster, V., Reginato, T., Kotz,, A., Barros, Y., Zimmermann, A., Macdonald, D.W. 2021. **Planning for human-wildlife coexistence: conceptual framework, workshop process and a model for transdisciplinary collaboration.** Frontiers in Conservation Science.
- Marchini, S., Glikman, J.A., Roy, S., Hedges, S., Zimmermann, A. 2023. **Planning and theory of change**, In: IUCN SSC guidelines on human-wildlife conflict and coexistence. First edition. Gland, Switzerland: IUCN.

